

№ 7
27.10.2023

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

@fer-teach_uz

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. PhD., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov – t.f.b. PhD, TATUFF, Farg'ona, O'zbekiston

GAZ BALLON O‘RNATILGAN AVTOTRANSPORT VOSITALARINI PORTLASH SABABLARI VA SIFATLI FOYDALANISH QOIDALARI

Salomov Dostonjon Ahmadjon o'g'li

*Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi
tergov boshqarmasi o'ta muhim ishlar bo'yicha tergovchisi,
mayor*

Annotasiya: *Gaz ballon o‘rnatilgan avtotransport vositalarini portlash sabablari va sifatli foydalanish qoidalarini xaqida ma’lumotlar berilgan.*

Kalit so‘zlar: *gaz ballon, gaz ballonlarini portlash, baxtsiz xodisa, sifatli foydalanish qoidalarini*

REASONS FOR EXPLOSION OF VEHICLES WITH AN INSTALLED GAS CYLINDER AND RULES FOR QUALITY OPERATION

Salomov Dostonjon Ahmadjon Ugli

*Major, investigator of the investigation department of the
Department of Internal Affairs of the Syrdarya region for
particularly important cases*

Annotation: *Information is presented on the reasons for the explosion of vehicles with gas cylinders and the rules for their quality use.*

Key words: *gas cylinder, explosion of gas cylinders, accident, rules for quality use.*

Bugungi kunda transport mamlakatimizni barcha jabhalarini bog‘lab turuvchi asosiy aloqa vositasi sifatida xizmat qiladi. Biroq, jamiyatda undan foydalanish ijobiy tomonlari bilan bir qatorda o‘zining salbiy ko‘rinishlarini ham namoyon etib kelmoqda. Hozirgi kunga qadar ham harakat xavfsizligi va texnik mexanizmlardan foydalanish qoidalarini buzish oqibatida jarohat olish va o‘lim darajasi yuqoriligicha qolmoqda.

Mamlakatimizda mavjud avtotransport vositalarining bugungi kundagi soni bundan 15 yil avvalgi soni bilan taqqoslanganda, bir necha marotabaga ko‘payganini ko‘rishimiz mumkin.

Hammamizga ma’lumki, keyingi yillarda fuqarolarimiz tomonidan aksariyat avtotransport vositalari bilan harakatlanishda nisbatan arzon hamda ekologik toza yoqilg‘i turi bo‘lgan siqilgan tabiiy gazdan keng foydalanilmoqda.

Biroq aholimizning avtotransport vositalarida gazballonlaridan foydalanish talab va tartiblarni bilmasligi, ayrim holatlarda beparvoligi natijasida

gazballonlari bilan bog‘liq baxtsiz hodisalar soni yildan yilga ko‘payayotganini ko‘rishimiz mumkin.

Gaz ballonlarini portlash, bu juda katta tezlikda modda holatining keskin o‘zgarishi bilan bog‘liq bo‘lgan hodisa bo‘lib, ko‘p miqdordagi siqilgan va qizigan gaz hosil qilib kengayishi natijasida yuqori tovush effekti, portlash mahsulotlarining atrof-muhitga uloqtirilishi ko‘rinishidagi o‘ta qisqa vaqt ichida chegaralangan hajmda juda katta miqdordagi energiya ajralishi bilan sodir bo‘ladi. Buning natijasida yuqori darajada issiqlik va ko‘p miqdorda gaz ajralib chiqadi.

Ushbu baxtsiz xodisalar inson hayoti va salomatligiga, ayrim holatlarda insonlar o‘limiga sabab bo‘layotgani esa achinarli holatdir.

Shu bois 2022 yil 1 fevral kuni Senatning Mudofaa va xavfsizlik masalalari qo‘mitasi majlisida mamalakatimizda gaz ballonlari bilan jihozlangan avtotransport vositalarining xavfsizligini ta‘minlash holati va sohaga oid qonun hujjatlarining ijro etilishi yuzasidan Vazirlar Mahkamasiga parlament so‘rovi yuborish masalasi muhokama etildi.

Qo‘mita tomonidan o‘tkazilgan o‘rganishlar davomida gaz ballonlari bilan jihozlangan transport vositalarining portlashi bilan bog‘liq salbiy holatlar yuz berishiga qator omillar sabab bo‘layotgani aniqlangani qayd etildi. Avtotransport vositalariga noqonuniy gaz moslamasini o‘rnatish va ularning o‘z vaqtida texnik ko‘rikdan o‘tkazilmaslik holatlari yildan-yilga ko‘payib borayotgani natijada bu holatlar avtotransport vositalari portlashi bilan bog‘liq mudhish hodisalarni vujudga keltirayotgani ta‘kidlandi.

Shuningdek, majlisda 2021 yil davomida Respublika bo‘yicha gaz ballonlari o‘rnatilgan transport vositalarida 14 ta portlash hamda 2 ta yong‘in chiqish holatlari sodir bo‘lib, ularda 9 nafar fuqaro jarohatlangan va 14 nafar fuqaro halok bo‘lganligi aytib o‘tilib, avtomobillarni gaz bilan to‘ldirish kompressor stansiyalarida gaz ballonlarini to‘ldirishda belgilangan talab va tartiblarni buzish holatlari ko‘plab uchrayotganligi, ularni avtomobillarga o‘rnatish va tegishli uskunalarni sinovdan o‘tkazish bilan shug‘ullanuvchi xo‘jalik yurituvchi sub’ektlar faoliyati ustidan ta’sirchan nazorat o‘rnatilmaganligi, gaz ballonlarining texnik sinovdan o‘tkazilganligi to‘g‘risida qalbaki dalolatnomalar rasmiylashtirish holatlari mavjudligi qayd etildi.

Afsuski, ko‘pchilik haydovchilar gaz ballonlaridan foydalanishni bilmaydi yoki bilsa-da, gaz ballonni me‘yoridan ortiq damlataveradi. Natijada Respublikaning turli hududlarida gaz ballonlar portlashi yuz bermoqda.

Jamiyatimizda bugungi kunda avtomobillarni gaz bilan to‘ldirish kompressor stansiyalarida gazballonlarini to‘ldirishda o‘rnatilgan talab va qoidalarning buzilishi, gazballoni uskunalarining birikkan joylari zichligining buzilishi, shuningdek, jismonan va ma‘nan eskirgan gazballonlaridan foydalanish, avtotransport vositasining va ularga o‘rnatilgan gaz uskunalarining texnik nosozligi, o‘rnatishda talab va qoidalarga amal qilinmaslik

natijasida **avtotransport vositalarida bxtsiz hodisalarning kelib chiqishiga sabab bo'layotgani** aniqlanmoqda.

Mamlakatimizda 2021 yil mobaynida gaz-ballon o'rnatilgan avtomobillarning portlashi bilan bog'liq kamida 17 ta holat OAVda yoritilgan. Jumladan, 25 yanvar kuni Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumanida gaz-ballon o'rnatilgan "Nexia", 27 mart kuni Sirdaryoning Guliston shahrida "Damas" portlagan. 13 aprel kuni Jizzax shahrida yurib ketayotgan chiqindi tashuvchi "Isuzu" yuk mashinasining gaz balloni portlashi oqibatida yo'l chetida turgan otabola tan jarohati olgan (oxir-oqibat bolaning oyog'i kesib tashlangan). 22 aprel kuni Qashqadaryoning Qarshi tumanida gaz-zapravkadagi "Nexia" ning gaz-balloni portlab ketishi oqibatida bir kishi halok bo'lgan, gaz-zapravkaning bir xodimi jarohatlangan. 22 may kuni Qashqadaryoda. Quvada gaz to'ldirayotgan "Jiguli"ning gaz-balloni portlashi oqibatida mashinaning 32 yoshli haydovchi va mashina yaqinida turgan yana bir 58 yoshli fuqaro jarohatlangan. Chiroqchida esa yurib ketayotgan "Nexia"ning gaz-balloni portlab, ikki kishining umriga zomin bo'lgan, yana bir kishi tan jarohatlari bilan kasalxonaga yotqizilgan.

1 iyun kuni odamlar o'limiga sabab bo'lgan yana bir hodisa Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumanida yuz bergan — yo'lda harakatlanib ketayotgan "Lacetti"ning gaz balloni yorilib ketishi oqibatida ikki kishi halok bo'lgan, yana ikki kishi tan jarohatlari bilan kasalxonaga yotqizilgan. 9 iyun kuni Samarqand shahridagi gaz-zapravkada Nexia avtomobilining balloni portlab ketgan (jabrlanganlar yo'q). 28 iyul kuni shunga o'xshash voqea Surxondaryoning Muzrabot tumanidagi gaz-zapravkada UAZ avtomobili bilan sodir bo'lgan.

Hammamizga ma'lumki, siqilgan tabiiy gazballonlari bilan jihozlangan **avtotransport vositalaridan xavfsiz foydalanishni ta'minlash baxtsiz hodisalarning oldini** olishga xizmat qiladi.

Buning uchun nafaqat huquq tartibot organlari, balki fuqarolarimizning o'zlari ham kurashishlari zarur bo'ladi. **Avtotransport vositalaridan foydalanuvchi yurtdoshlarimiz** quyidagilarga e'tibor qaratishi zarur:

- Avvalo, siqilgan tabiiy gazballonlari bilan jihozlangan **transport vositalarining texnik holatini tekshirib yurish va uning sozligini ta'minlash avtomobildan xavfsiz foydalanishning asosiy garovi hisoblanadi. Avtotransport vositasining nosozligi natijasida sodir bo'ladigan yo'l-transport hodisalari gazballonlarining portlashi, yonishi kabi fojiali holatlarga olib kelishi mumkinligini ko'rsatmoqda.**

- Avtomobillarga o'rnatilgan gazballonlarining xavfsiz va ishonchli ishlashini ta'minlashda uning **foydalanish muddati asosiy mezonlaridan biri** hisoblanadi.

Jumladan, gazballonlarning foydalanish muddati **15 yil yoki 15000 marotaba gaz quyish deb belgilangan bo'lsa-da**, ammo uni saqlash va ishlatish sharoitidan kelib chiqib, **bu muddat kamroq bo'lishi mumkin.**

Shu bois gaz ballonlarni yiliga mingta sikldan damlatish kerak. Shunda 15 yilga 15 ming sikl bo‘ladi. Ammo hozirda aksariyat haydovchilar 1 yilda 1,5-2 mingtagacha yetkazmoqda.

Odatiy holatlarda har safar avtomobilimizdagi gazballonini gaz bilan to‘ldirganimizda, **ballon bosimdan ko‘zga ko‘rinmas holda shishadi** va avtomobilning dvigateli ishlashi jarayonida **gazballoni joyiga qaytadi**, shu tariqa yillar davomida ballonga gaz quyishda shishib, so‘ng o‘rniga qaytib davriylik sikli o‘tib boradi.

Avtotransport vositasiga o‘rnatilgan gaz ballonlarining davriylik sikli gaz ballonga bir yilda **necha marta gaz quyish kerakligini anglatadi**. Bu ko‘rsatkich ishlab chiqaruvchilar tomonidan qayd etiladi hamda bundan ko‘proq gaz quyish balloning ishlatish davrining kamayishiga olib keladi.

- Bundan tashqari gaz ballon nosoz bo‘lishini yana bir asosiy sababi – ballonga me‘yorida ortiq gaz quyish bilan bog‘liq. Ballon portlashi ham ushbu omil oqibatida sodir bo‘ladi.

Gaz ballonlardagi portlashlarning aksari yuqori bosimda damlatilishi sababli yuzaga kelmoqda.

- Gaz ballon portlashiga yana bir sabab – uning avtomobilga noto‘g‘ri o‘rnatilishida. Agar mazkur xatoga yo‘l qo‘yilsa, tabiiyki haydovchi va mashinadagi yo‘lovchilar hayoti xavf ostida qoladi.

«Avvalo, avtomobilga gaz ballonni litsenziyasi mavjud shoxobchalarda o‘rnatish zarur. Ballon o‘rnatuvchilardan kapot osti «klapan»lari tavsiya etilgan ishlab chiqaruvchilarniki bo‘lishini talab qilish kerak. Masalan, 4-avlod kapot osti jihozlari sifatli hisoblanadi. Gazballonlar faqat **tegishli bilim va ko‘nikmaga ega bo‘lgan mutaxassislar tomonidagina o‘rnatilishi lozim**. Gaz uskunalarning o‘rnatilishida **standart xavfsizlik klapanlari bo‘lishi kerak**. Tadqiqotlar davomida **arzon va qo‘lbola xavfsizlik klapanlari** tezda ishdan chiqishi mumkinligi ko‘p bora aniqlanmoqda.

Shuningdek, texnik talablarga ko‘ra, avtotransport vositalariga o‘rnatilgan barcha ballonlar belgilangan talablarga muvofiq siqilgan tabiiy gazballonlar (metan) – **3 yilda 1 marta** hamda suyultirilgan gazballonlari (propan) – **2 yilda 1 marta** yuqori bosim ostida (opressovka) sinovdan o‘tkazilishi kerak. Aks holda, bu ham bitta baxtsiz hodisaning sababi bo‘lib xizmat qiladi.

O‘rnatilgan qoidalarga asosan, siqilgan tabiiy gaz (SPG) uchun maksimal ishchi bosimi 20 MPa, suyultirilgan neft gazi (SNG) uchun maksimal ishchi bosim 1,6 MPa belgilangan. Shu sababli, avtotransport vositasiga o‘rnatilgan gazballonlarni to‘ldirishda undagi bosim **o‘rnatilgan bosim me‘yorida oshib ketmasligini nazorat qilish zarur**, bosimning me‘yordan ortishi gazballonining ishdan chiqishiga, mikroyoriqlarning paydo bo‘lishiga, natijada **portlashga olib kelishi** mumkin.

Avtotransport vositasiga o‘rnatilgan gazballonlarini ekspluatatsiya jarayonida ballonlar transport vositalarida tashiladigan yuk ta‘sirida, doimiy

mexanik yoki kimyoviy ta'sirga duchor bo'lmashligi yoki harakatda ishqalanish natijasida shikastlanmasligi lozim.

Shu bilan bir vaqtda balloning tashqi yuzasiga suv, vaqti-vaqti bilan suvda qolishi yoki yo'l sharoitida suv sachrashi, muzning erishiga hissa qo'shadigan tuzdan foydalanish sharoitida gazballonlarga sachrashi, muntazam ultrabinafsha quyosh nurining tushishi, agressiv kimyoviy vositalar (erituvchilar, kislotalar, o'g'itlar), avtomobil suyuqliklari, shu jumladan benzin, gidravlik suyuqliklar, glikol va moylarning tushishi ballonlarga zararli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli, mazkur holatlarning yuzaga kelishidan yurtdoshlarimiz ehtiyot bo'lishlari zarur.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, siqilgan tabiiy gazballonlari bilan jihozlangan avtotransport vositalaridan xavfsiz foydalanish maqsadida quyidagilarni tavsiya etiladi:

- siqilgan tabiiy gazballonlari bilan jihozlangan transport vositalarining texnik holatini tekshirish va uning sozligini ta'minlash;

- qo'lbola yoki sinovdan o'tkazilmagan gazballonlardan foydalanmaslik;

- siqilgan tabiiy gazballonlarining gaz uzatish moslamalari soz bo'lishini ta'minlash;

- gazballonga me'yordan ortiq gaz quymaslik;

- gazballonlarning o'rnatilishida malakali mutaxassis xizmatidan foydalanish;

- avtomobilga o'rnatilgan ballonlarning metall belbog'lari, kuzov yoki boshqa metall bilan ishqalanishiga yo'l qo'ymaslik;

- avtotransport vositalariga o'rnatilgan barcha ballonlar belgilangan talablarga muvofiq siqilgan tabiiy gazballonlar (metan) – **3 yilda 1 marta** hamda suyultirilgan gazballonlari (propan) – **2 yilda 1 marta** yuqori bosim ostida (opressovka) sinovdan o'tkazilishini ta'minlash.

Yuqoridagi baxtsiz hodisalarga o'xshash holatlarni oldini olish maqsadida xavfsizlik masalalarini tartibga solish uchun O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Avtomobillarni gaz bilan to'ldirish kompressor stansiyalari tarmog'ini rivojlantirish va avtotransport vositalarini siqilgan tabiiy gazga bosqichli o'tkazish, hamda ularda gazballon asbob-uskunalarini xavfsiz ishlatishni ta'minlash qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida" 2017 yil 11 oktabrdagi 815-son qarori va "Transport vositalarini majburiy texnik ko'rikdan o'tkazish tartibini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 2017 yil 22 dekabrda 1010-son qarori, "Gaz ballonlari bilan jihozlangan avtotransport vositalari, shuningdek, tabiiy gazda ishlaydigan markazlashtirilgan qozonxonalaridan bexatar foydalanishga doir shoshilinch chora-tadbirlar to'g'risida" 2018 yil 19 sentabrdagi 745-sonli qarori e'lon qilindi.

Xulosa o'rnida aytganda, har bir haydovchi avvalo o'z xavfsizligi uchun javobgarligini, qolaversa, jamoat joyida avtomobilda harakatlanar ekan, atrofdagilar xavfsizligi uchun ham mas'ulligini unutmasligi lozim. Gaz ballon

portlashi bir kishining emas, o'nlab insonlar hayotiga xavf solishi mumkin. Shu bois, mutaxassislar aytganidek, uskunani doimiy ko'rikdan o'tkazish va me'yorida ortiq damlamaslik zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Avtomobillarni gaz bilan to'ldirish kompressor stansiyalari tarmog'ini rivojlantirish va avtotransport vositalarini siqilgan tabiiy gazga bosqichli o'tkazish, hamda ularda gazballon asbob-uskunalarini xavfsiz ishlatishni ta'minlash qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida" 2017 yil 11 oktabrdagi 815-son qarori va "Transport vositalarini majburiy texnik ko'rikdan o'tkazish tartibini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 2017 yil 22 dekabrda 1010-son qarori, "Gaz ballonlari bilan jihozlangan avtotransport vositalari, shuningdek, tabiiy gazda ishlaydigan markazlashtirilgan qozonxonalardan bexatar foydalanishga doir shoshilinch chora-tadbirlar to'g'risida" 2018 yil 19 sentabrdagi 745-sonli qarori.
2. «Portlash bilan bog'lik voqea joyini qo'zdan kechirish va uning o'ziga xos xususiyatlari» A.X.Salimov, V.N. Klementev. Metodik qo'llanma. Toshkent 2007.
3. Xalq so'zi online 2022 yil 1 fevral soni.
4. Kun.uz
5. Xabar.uz
6. KRIA - Qoraqalpog'iston axborot agentligi -2019 y

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.